

دونالد ترامب وسيناريوهات محتملة للشرق الأوسط في ظل التوترات الجارية

د. مصطفى عيد إبراهيم: مستشار سياسي واقتصادي سابق بوزارة الدفاع الإماراتية

dr.mousteid@gmail.com

ملخص تنفيذي

لقد أدت التطورات في الشرق الأوسط بعد السابع من أكتوبر 2024 إلى قيام إسرائيل بغزو بري لغزة في عملية هي الأولى من نوعها بعد عملية فك الارتباط في عام 2005 والمعروفة عربياً بقانون الانسحاب. كما قامت إسرائيل بالقضاء على البنية التحتية العسكرية والمدنية والكوادر القيادية لكل من حماس وحزب الله في كل من غزة والجنوب اللبناني وممارسة سياسات وصفتها المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه جالانت. تأتي هذه التوترات المتصاعدة بالتزامن مع الإعلان عن فوز الرئيس الأمريكي الجمهوري "دونالد ترامب" بفترة حكم ثانية بعد ان انهي الفترة الأولى في عام 2020. واختيار ترامب للفريق الرئاسي الذي يؤيد السلوك الإسرائيلي غير المسؤول في منطقة الشرق الأوسط ومطالبة اعضاء فريقه المحتمل بضرورة انهاء اسرائيل للأمر بأسرع وقت حتى تتفرغ الولايات المتحدة، للصين. ويُنظر إلى السياسة الخارجية لإدارة ترامب باعتبارها أيديولوجية انعزالية أدت إلى تقليص الزعامة العالمية الأمريكية بشكل جذري في غضون سنوات. وفي الشرق الأوسط، وصف المنتقدون مبدأ ترامب بأنه تقزيم للهيمنة الأمريكية التي حددت النظام الإقليمي منذ ثمانينيات القرن العشرين. وأنه يعكس أزمة ديناميكية هيكلية مفادها انه لم يعد الشرق الأوسط يولد تهديدات ماثوقة ضد الولايات المتحدة. في حين كانت المخاوف المثيرة للقلق من الشيوعية وانعدام الأمن في مجال الطاقة في الماضي هي التي دفعت رؤية واشنطن الإقليمية إلى الأمام. وإن الأعداء المفترضين لمصالح الولايات المتحدة (الإسلام المتطرف وإيران) لا يشكلون اليوم خطراً على المؤسسات السياسية والرخاء الاقتصادي للمجتمع الأمريكي. وفي غياب هجوم إرهابي كارثي، سوف تستمر الولايات المتحدة في التخلي عن عباءتها المهيمنة، وتبتعد عن التدخل الصريح مع استمرار منطق الهيمنة القسرية على منطقة ذات أهمية متضائلة. ومن ثم، فإن هذا الوضع المحتمل يستلزم إعادة تقييم البيئة الأمنية في الشرق الأوسط من وجهات نظر متعددة. ونظراً للديناميكيات الجديدة التي خلقها الصراع الحالي، فمن المحتمل أن تواجه المنطقة السيناريوهات التالية في السنوات القادمة¹.

الكلمات المفتاحية:

ترامب - الشرق الأوسط - إسرائيل - غزة - جنوب لبنان - سيناريوهات الشرق الأوسط - توترات الشرق الأوسط.

¹ - <https://www.dailysabah.com/opinion/columns/the-future-trajectories-of-the-middle-east>

Donald Trump and Possible Scenarios for the Middle East in Light of the Ongoing Tensions

Abstract

Developments in the Middle East after October 7, 2024 led to Israel launching a ground invasion of Gaza, the first of its kind since the disengagement in 2005, known in Arabic as the Withdrawal Law. Israel also destroyed the military and civilian infrastructure and leadership cadres of both Hamas and Hezbollah in both Gaza and southern Lebanon. Israel practiced policies described by the International Criminal Court as war crimes against the Israeli Prime Minister and his Defense Minister Galant. These escalating tensions coincide with the announcement of the victory of Republican US President Donald Trump for a second term after he ended his first term in 2020. Trump's choice of a presidential team that supports Israel's irresponsible behavior in the Middle East region and his team members demanding Israel to put an end as soon as possible so that the United States can devote itself to China. The Trump administration's foreign policy is seen as an isolationist ideology that has radically reversed American global leadership in a matter of years. In the Middle East, critics have described the Trump Doctrine as a more rapid surrender of the American hegemony that has defined the regional order since the 1980s. This diminished involvement predates the Trump Doctrine. It stems not from any ideological shift, or the financial and military exhaustion of a superpower at its peak, but rather from a structural dynamic: The Middle East no longer generates credible threats to the United States. Whereas in the past, alarming fears of communism and energy insecurity drove Washington's regional vision, today the perceived enemies of U.S. interests—radical Islam and Iran—pose no threat to American political institutions and economic well-being. Absent a catastrophic terrorist attack, the United States will continue to shed its hegemonic mantle, moving away from overt intervention and continuing to pursue a logic of coercive hegemony over a region of diminishing importance. This potential situation thus necessitates a reassessment of the Middle East's security environment from multiple perspectives. Given the new dynamics created by the current conflict, the region is likely to face the following scenarios in the coming years.

Key words

Trump-Middle East- Israel-Gaza-South Lebanon-Middle East Scenarios-Middle East tensions

سيناريو وقف إطلاق النار

خلال حملة ترامب الانتخابية ومقابلته لأعضاء مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وعد ترامب بإحلال "السلام" في الشرق الأوسط - مما يعني أنه سينهي الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان - لكنه لم يذكر كيف. لقد قال مرارًا وتكرارًا أنه لو كان في السلطة بدلاً من جو بايدن، لما هاجمت حماس إسرائيل بسبب سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، التي تمول المجموعة. وبالرجوع للفترة الرئاسية الأولى لترامب في البيت الأبيض، سن ترامب سياسات مؤيدة لإسرائيل بقوة، حيث أطلق على القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى هناك - وهي الخطوة التي عززت قاعدة ترامب الإنجيلية المسيحية، وهي مجموعة ناخبين جمهوريين أساسية، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ترامب بأنه "أفضل صديق لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض". في المقابل، يرى

المنتقدين لسياسات ترامب بشأن الشرق الاوسط أن سياسته كان لها تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة. حيث قاطع الفلسطينيون إدارة ترامب، بسبب تخلي واشنطن عن مطالبهم بالقدس - المدينة التي تشكل المركز التاريخي للحياة الوطنية والدينية للفلسطينيين. وتعرض الفلسطينيون لشبه عزلة عندما توسط ترامب في "اتفاقيات إبراهيم"، والتي شهدت صفقة تاريخية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية والإسلامية. حيث فعلوا ذلك دون أن تضطر إسرائيل إلى قبول دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل إلى جانبها - ما يسمى بحل الدولتين - وهو شرط سابق للدول العربية لمثل هذه الصفقة الإقليمية. لذلك كيف يمكن مقارنة الماضي القريب بشأن سياسات ترامب بشأن القضية الفلسطينية وتصريحاته الانتخابية والتي ذكر فيها إنه يريد إنهاء حرب غزة. لقد كانت لديه علاقة معقدة ومختلة في بعض الأحيان مع نتنياهو، لكنه بالتأكيد لديه القدرة على ممارسة الضغط عليه. كما أن لديه تاريخاً من العلاقات القوية مع قادة الدول العربية الرئيسية التي لديها اتصالات مع حماس. من غير الواضح كيف سيتمكن من التنقل بين رغبته في إظهار الدعم القوي للقيادة الإسرائيلية بينما يحاول أيضاً إنهاء الحرب.

وفي هذا السيناريو، سيتعين على ترامب أن يقرر كيف - أو ما إذا كان - سيمضي قدماً في العملية الدبلوماسية والتي قد تشهد انفراجه في الجهة الشمالية مع حزب الله لتظل أزمة الرهائن وغزة امامه دون حل حتى 20 يناير 2025.

سيناريو الاندفاع

في حين أن اندفاع ترامب وعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته لا يوفران الكثير من الراحة لحلفاء الولايات المتحدة الإقليمية، فإن أفعاله ليست مفيدة تمامًا للخصوم أيضاً. مع الأخذ في الاعتبار ان الدافع الشامل لترامب تجاه منطقة الشرق الاوسط يمكن تلخيصه على النحو التالي: ان تبدو قويا ولكن لا تفعل الكثير. ويرى عدد من المتابعين انه بالنسبة لمنطقة مشهورة بتعقيدها وصعوبة حلها، هذا ليس بالضرورة نهجا سيئا. بل انه يمكن ان ينقذ الولايات المتحدة من حماقات كارثية ومضللة اخرى، مثل غزو العراق في عام 2003. وبعيدا عن التبشير بفترة من الإهمال الحميد، فإن إعادة انتخاب دونالد ترامب من المرجح أن يوسع الفراغ في الشرق الأوسط الذي يتطلب ملؤه في ظل وجود نماذج بديلة بالفعل مثل إيران وروسيا والصين. وهذا من شأنه أن يزيد من حدة حسابات كل حليف للولايات المتحدة بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وإسرائيل. وقد تحوطت هذه الأطراف بالفعل ضد تراجع الولايات المتحدة، وهي تستعد لاحتمال حصول خصوم الولايات المتحدة على قدر أكبر من الحرية في ظل رئاسة ترامب الثانية. وقد يؤدي هذا إلى استمرار التطورات الإيجابية، مثل تعميق الانفراج الذي توسطت فيه الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية، أو قد يؤدي إلى تكثيف المنافسة بين المناطق، وخاصة إذا تم التوصل إلى اتفاق أمني بين الولايات المتحدة والسعودية.

على صعيد آخر، قد تنشأ مشاكل وازمات بمنطقة الشرق الأوسط عندما يؤدي اندفاع ترامب إلى الظهور بمظهر القوي إلى سياسات غير متماسكة ومحفوفة بالمخاطر، مثل قرار إدارته الأولى بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، والذي لم يخدم إلا في تسريع إنتاج إيران لليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة الأسلحة النووية. وكذلك التصعيد باستهداف اشخاص قيادية بالداخل الإيراني او زيادة الضغط الاقتصادي للدرجة القصوى على إيران وبما يؤدي إلى جولة من العنف التصعيدي. ومن المرجح أن يستمر نفس هذا الاندفاع في حكم النهج الإقليمي لأي إدارة ترامب في المستقبل. ومن ثم فإن اندفاع ترامب وعدم القدرة على التنبؤ به لا يوفران الكثير من الراحة لحلفاء الولايات المتحدة الإقليمية، فإن أفعاله ليست مفيدة تمامًا للخصوم أيضاً. كما أن ميول ترامب المتقلبة قد تجعل من الخطر على طهران ووكلائها الإقليميين التحريض ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

سيناريو اعلاء المصالح الشخصية

مع عودة ترامب إلى منصبه، من المؤكد تقريباً أن المصلحة الوطنية ستصبح محددة بمصطلحات أضيق بكثير عما هي معهودة بالسياسة الخارجية الأمريكية. ستسعى السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في المقام الأول والأخير إلى خدمة المصلحة الذاتية للرئيس، بدلاً من الولايات المتحدة كآمة أو المصالح الأوسع لشبكة واسعة من الحلفاء. قد يعني هذا أن محركات السياسة الأمريكية تجاه شريك استراتيجي رئيسي مثل المملكة العربية السعودية ستحكمها بشكل أكبر خطط تطوير العقارات لمنظمة ترامب في جدة. أو، نظرًا لميله إلى الإطراء، ستتأثر القرارات بعلاقات ترامب الشخصية مع الزعماء الإقليميين الذين يبذلون قصارى جهدهم في تأجيج غروره.

ومن مصلحة ترامب أيضًا أن يُنظر إليه على أنه صانع صفقات. وان إدارة ترامب الثانية ستكون حريصة على تلميع هذا الإرث وتأمين المرحلة التالية من اتفاقيات إبراهيم، والتي تهدف إلى التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهو الهدف الذي سعت إليه إدارة بايدن بإصرار أيضًا ولكن تم إيقافها على الصعيد الرسمي بعد أكتوبر من العام الماضي. وبعيدًا عن مصالح ترامب المباشرة ودوافعه، فإن ما سيؤثر على حنكة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو رغبته في الانتقام الأوسع ضد ما يسمى بالدولة العميقة، أو ما يُعرف أيضًا بالبيروقراطية الحكومية الأمريكية العاملة. وفي كتاب "لقد تم عمل الكثير من مشروع 2025" والذي نشرته مؤسسة كراوزيلد ريسيرتش، والذي يسلط الضوء على أهمية الانتقام في الشرق الأوسط. وعليه قد تكون السنوات الأربع المقبلة هي الاختبار الأكبر للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها في عام 1979، مع خضوع طهران لتدقيق ترامب الذي من المرجح أن يؤدي إلى عودة حملة "الضغط الأقصى" التي فرضها خلال رئاسته الأخيرة، والتي زادت من عزلة إيران وشلّت اقتصادها، كما يقول الخبراء.

سيناريو التوسع الجغرافي للحرب

مع تأرجح الشرق الأوسط على شفا حرب أوسع، مع تهديد إيران بالرد على هجوم إسرائيلي على أراضيها مما يستدعي قيام إسرائيل بالرد أيضًا وهكذا في إطار لعبة مفرغة، هناك مخاوف من أن انتخاب ترامب قد يمكّن نتنياهو من ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وهو الأمر الذي حذرت منه إدارة بايدن. وقد يكون هناك سيناريو واحد حيث سيطلب ترامب من نتنياهو إنهاء المهمة قبل توليه منصبه رسميًا، وهذا يعني أننا قد نشهد تصعيدًا حادًا في التوترات قبل نهاية العام الجاري - حيث تحاول إسرائيل دفع ميزتها لإضعاف إيران ومحور المقاومة (الجماعات المسلحة) قبل أن يتولى ترامب منصبه ... ثم يأتي ترامب وينسب الفضل إلى كونه صانع سلام".

خاصة وان سلكوك ترامب تجاه طهران سيتحدد بناء على فكرة الانتقام القادم ومدى استجابة ترامب لتقارير الاستخبارات الأمريكية الأخيرة التي تشير إلى أن طهران حاولت اغتياله - وهي مزاعم رفضتها إيران باعتبارها "غير مؤكدة وخيثة".

سيناريو الدعم الأقصى

قد تستدير إدارة ترامب مائة وثمانين درجة من تبني سياسة الضغط القصوي لسياسة الدعم القصوى "للشعب الإيراني - وهي سياسة محتملة لتغيير النظام. والعودة إلى طاولة المفاوضات رغم ان فريق ترامب الرئاسي بالكامل ليس بهم أحد من المؤيدين لسياسة الدعم الأقصى. لكن هذا السيناريو سيكون مرهون بعدة عوامل منها العامل الانتقامي لدى الرئيس نفسه من النظام الإيراني والاهمية الاستراتيجية لإيران في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية وقدرة إسرائيل على القضاء على اذره المقاومة الإيرانية في كل من لبنان وسوريا والدور الذي يمكن ان تلعبه إيران في المستقبل بالمنطقة لعزلها عن التقارب مع روسيا الاتحادية والصين. مع الاخذ في الاعتبار بان افتراض أن رئاسة ترامب ستجلب السلام إلى الشرق الأوسط هو مقامرة عالية المخاطر، خاصة مع العلاقة الوثيقة بين ترامب والعديد من شركائه مع إسرائيل.

سيناريو الاستقرار المزعوم

في حالة توقف الأعمال العدائية وتنتهي الحرب في غزة ولبنان، ربما من خلال وقف إطلاق النار بوساطة وسطاء دوليين أو نتيجة للإرهاق العسكري من الجانبين الإسرائيلي وحزب الله. ومع ذلك، في حين تتوقف الأعمال العدائية واسعة النطاق، من المرجح أن تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات مستهدفة ضد حزب الله والوكلاء الإيرانيين. لذلك، تحافظ إسرائيل على استراتيجية الضربات النوعية الدقيقة، مع التركيز على القضاء على قادة حزب الله الرئيسيين وقادة الحرس الثوري الإيراني وشحنات الأسلحة المتقدمة. هذا النهج يقلل من الصراع واسع النطاق ولكنه يبقي التوترات عالية. لذلك تظل التوترات الأساسية دون حل وقد تعود المنطقة إلى حالة المواجهة. في هذه المرحلة، سيكون الخيار الأكثر قابلية للتطبيق هو إنشاء هيكل "ضمان الأمن" الذي ينفذ حل الدولتين ويضمن وجود دولة فلسطينية. وبالتالي فإن هذا السيناريو يعد تكرار لما حدث من قبل فنجد هدنة هشة مؤقتة حيث يتم السيطرة على العنف ولكن ليس القضاء عليه بالكامل. وتظل احتمالات نشوب الصراعات مرتفعة، وخاصة في لبنان وسوريا والعراق، حيث تستمر القوى بالوكالة في العمل. ومع ذلك، فإن نهاية الصراعات واسعة النطاق قد تفتح نافذة من الفرص للجهود الدبلوماسية، وإن كانت من المرجح أن تركز على إدارة الوضع الراهن بدلاً من حل القضايا الأعمق التي تحرك الصراع. ومن منظور ديناميكيات القوة الإقليمية، يستمر التنافس بين إيران وإسرائيل في هذا السيناريو. ونشير إلى أن الاختلاف الذي أحدثته إسرائيل في حروبها هذه المرة أنها دمرت البنية التحتية بالكامل في غزة وهو ما تسعى لتحقيقه في لبنان ومن ثم فإن أي هدنة أو استقرار نسبي تقبل به إسرائيل بعد الصراع هو الذي يضمن لها عدم قدرة حماس أو حزب الله إلى تهديد أمنها الوجودي مرة أخرى.

وفي ذات السياق يرى الخبراء، أن إيران تستفيد من استمرار حرب غزة، التي عزلت إسرائيل دولياً وزادت من الغضب تجاه الولايات المتحدة في الدول العربية والإسلامية والجنوب العالمي الأوسع. كما تعمل إيران على تعزيز برنامجها النووي، وتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في أكثر مواقعها تحت الأرض حماية.

سيناريو تشكيل تحالف مضاد (الأقل احتمالاً)

بعد انتهاء الصراعات، ينشأ تحالف إقليمي جديد يتمحور حول معارضة سياسات إسرائيل من بعض الدول الإقليمية وبمساندة من بعض الدول الكبرى. ووفقاً لهذا، تتبنى تركيا موقفاً أكثر تحفظاً، وترتكز على تسهيل الحوار وتقديم الدعم الدبلوماسي واللوجستي للتحالف. كما أن إيران ستظل لاعباً رئيسياً في هذا التحالف بسبب معارضتها الطويلة الأمد لإسرائيل ونفوذها على مختلف الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة. ومع ذلك، فإن دور إيران سيكون محدوداً بسبب الحاجة إلى الحفاظ على التماسك داخل التحالف. وإن دعم روسيا والصين يضيف ثقلًا جيوسياسياً كبيراً للتحالف. فكلتا البلدين ينظر إلى التحالف كفرصة لتوسيع نفوذهما في الشرق الأوسط ومواجهة هيمنة الولايات المتحدة. ويشمل دعمهما الدعم الدبلوماسي والاستثمارات الاقتصادية والتعاون العسكري المحتمل، مما يعزز العمق الاستراتيجي للتحالف¹.

ومن كواكب هذا السيناريو، قد تعمل الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، كقوة موازنة ضد التحالف الجديد المشكل ضد إسرائيل. ويمكن للولايات المتحدة أن تعزز تحالفاتها لضمان أمن إسرائيل وزيادة وجودها العسكري في المنطقة. وقد يخلق هذا التحالف منطقة جديدة من المنافسة في الشرق الأوسط بين الغرب وروسيا والصين. والحقيقة أن هذا السيناريو يصعب تحقيقه في إطار توجهات البيئة الاستراتيجية الأمنية الإقليمية والدولية. وأن المسار الحالي يشير إلى أن

¹ - <https://www.dailysabah.com/opinion/columns/the-future-trajectories-of-the-middle-east>

المنطقة تتجه نحو صراع طويل الأمد وعدم استقرار. لذلك هناك حاجة ملحة إلى إطار أمني جديد يعالج مخاوف جميع الجهات الفاعلة الإقليمية.

سيناريو التعاون

ان حالة الانهك العسكري والاقتصادي لأطراف الصراع المختلفة وحالة الانقسام الشعبي داخل معظم ان لم كل دول المنطقة وتزايد قوة الميليشيات ونفوذها على الدولة الوطنية والانزلاق نحو تهديد الامن والسلم الإقليمي والدولي قد يدفع دول المنطقة الى الارتكاز على الاتفاقات الابراهيمية وتوسيع نطاقها في إطار التفكير البرجماتي ويمكن لهذا السيناريو ان يشهد قبولاً وتطبيقاً مع التوصل لحل جذري للقضية الفلسطينية على أساس شامل وعادل وبما يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه في إطار دولة كاملة الأركان والعمل وفق المبادرة العربية 2002. والتي اطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد في قمة بيروت، والتي دعت الى تطبيع العلاقات بين العالم العربي وإسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة بما فيها غزة ومرتفعات الجولان ولبنان.

سيناريو إعادة رسم الامن الإقليمي

حيث تخرج إسرائيل منتصرة من حربها في غزة وفي لبنان والقضاء على حماس وحزب الله على الصعيد التكتيكي والصعيد الاستراتيجي، وتقليم اظافر إيران عبر القضاء على وكلائها في المنطقة. ومن ثم يكون هناك نظام إمني جديد بدون وجود قوات عسكرية خارج نطاق الدول الوطنية. وتتم سيطرة الدول على أراضيها وحدودها من خلال الجيوش الوطنية وتكون إسرائيل في هذه الحالة صاحبة اليد العليا في تحقيق الامن والسلم في المنطقة والاندماج من خلال عضويتها في المنطقة المركزية الأمريكي التي أصبحت عضواً فيها منذ قرار الولايات المتحدة في ٢٠٢١ وتحفظ إسرائيل بتفوقها النوعي في الأسلحة التقليدية والنووية.

الخاتمة

من غير المرجح أن تعمل سياسات ترامب تجاه الشرق الأوسط إلى تحسين الظروف للفلسطينيين أو خلق مسار ذي مغزى نحو دولة فلسطينية. إذا كانت هناك قضيتان حاسمتان ستركز عليهما إدارة ترامب الجديدة في الشرق الأوسط، فهي إيجاد طريق للتطبيع السعودي الإسرائيلي، والعودة إلى العقوبات القصوى على إيران. حيث تظل المنطقة متجذرة في حلقة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار

إن أسوأ سيناريو محتمل هو دخول المنطقة في حرباً شاملة ذات عواقب مدمرة ليس فقط على المنطقة، بل وربما على الاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤاً. وان محركات هذه السيناريو يمكن رصدها على الساحة الإسرائيلية والإيرانية على السواء، وان كوابح هذا السيناريو لم تصل الى الحد الامن للحيلولة دون السير باتجاه هذا السيناريو مع تصعيد حدة المواجهات المباشرة بين إسرائيل وإيران والتي تحتاط كثيراً لعدم جرهما الى مواجهة عسكرية قد تطبع بثوابت النظام الإيراني. اما السيناريو الممكن هو الاعتراف بحدوث حالة الاجهاد العسكري من أطراف الصراع (والاقتصادي مع زيادة الضغط على إسرائيل) مما يؤدي إلى تسوية محدودة مع الجهات الفاعلة الفلسطينية واللبنانية، بدعم من الولايات المتحدة. خاصة أن استمرار الصراع العسكري مع حزب الله مع حدوث انتفاضة في الضفة الغربية وموجة جديدة من الإرهاب العالمي قد يؤدي إلى صعوبة تحقيق هذا السيناريو الممكن، مما يدفع المنطقة إلى أسوأ سيناريو للحرب الشاملة.

إن عدم وضوح – أو غياب- الاستراتيجية الإسرائيلية لليوم التالي لوقف الحرب في غزة، والتحرك الإسرائيلي نحو ضم غزة أو الضفة الغربية. سواء بحكم الأمر الواقع أو بحكم قانون تسنه إسرائيل. قد يعرض المنطقة لمزيد من مخاطر الصراع الإقليمي خاصة في الاجل الطويل والذي يتوقع فيه الندرة المتزايدة للموارد بشكل عام وتدهور البنية الأساسية

والبيئة في أغلب دول الشرق الأوسط وزيادة حدة التلوث والجفاف وانخفاض نصيب الفرد السنوي من المياه بنحو 40% بحلول عام 2025.¹

أما السيناريو الأفضل والمتمثل في تحقيق حالة الاستقرار وقيام دولة فلسطينية وقبول إسرائيل بالمبادرة العربية وبما يضمن الاعتراف المتبادل لكل من إسرائيل وفلسطين وكذلك اعتراف الدول العربية بإسرائيل، ربما يكون السيناريو الأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار بالمنطقة شريطة أن يكون قائماً على حل شامل وعادل وتأسيساً على القرارات الدولية ذات الصلة. وأن محركات هذا السيناريو مرهون بدور أكثر تأثيراً وأكثر نزاهة من الولايات المتحدة الأمريكية مع تغير رئيس الوزراء في إسرائيل وربما أيضاً تغير المشهد السياسي في إيران. وأخيراً، فإن الوضع التحليلي لمحركات وكوابح كل سيناريو من السيناريوهات الخمسة المشار إليهم انفاً، فإن هذا التحليل يميل إلى تغليب السيناريو الأول والثاني في الاجلين القصير والمتوسط على الأقل.

وأخيراً، فإن سيناريو النصر لإسرائيل فإنه سيناريو وارد على الأرض نتيجة تفوق إسرائيل على حماس وحزب الله وحتى إيران عسكرياً وتكنولوجياً واستخباراتياً وبدعم غربي وعلى رأسهم الولايات المتحدة. إلا أن هذا النصر لن يحقق الاستقرار أو التعاون المنشود انطلاقاً من طبيعة الصراع والقضية الفلسطينية عبر التاريخ ومن الصعب أن يكون مستدام.

البيبلوغرافيا

1. Donald Trump is Unfit to Lead”, *The New York Times*, Editorial Opinion, 11 July 2024, <https://www.nytimes.com/interactive/2024/07/11/opinion/editorials/donald-trump-2024-unfit.html>.
2. Sean Yom, “US Foreign Policy in the Middle East: The Logic of Hegemonic Retreat”, *Global Policy*, Volume 11, Issue 1, pp. 75–83, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1758-5899.12777>.
3. Kelsey Davenport, “Iran Accelerates Highly Enriched Uranium Production”, *Arms Control Association*, January/February 2024, <https://www.armscontrol.org/act/2024-02/news/iran-accelerates-highly-enriched-uranium-production>.
4. Alice Friend, Mara Karlin, and Loren Dejonge Schulman, “Why Did the Pentagon Ever Give Trump the Option of Killing Soleimani?”, *Brookings Institution*, Commentary, 14 January 2020, <https://www.brookings.edu/articles/why-did-the-pentagon-ever-give-trump-the-option-of-killing-soleimani/>.
5. Nick Robertson, “Trump Organization Announces New Project in Saudi Arabia”, *The Hill*, 1 July 2024, <https://thehill.com/business/4750179-trump-org-announces-new-project-in-saudi-arabia/>.
6. Lydia Khalil, “Why is the ‘Arab Street’ So Silent on the Israel–UAE Deal?”, *The Interpreter*, 1 September 2020, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-arab-street-so-silent-israel-uae-deal>

¹ - https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr/ceri/files/n1_27052008-1.pdf